

**UPAYA PEMANFAATAN LAHAN BEKAS TAMBANG DENGAN
TEKNOLOGI KOMBINASI AGROFORESTRI DAN MIKORIZA VESIKULAR
ARBUSKULAR (MVA) UNTUK Mendukung INDONESIA SWASEMBADA
PANGAN**

Nina Agustina, Warsono El Kiyat, Rizal Tawakal Alya, Zulfa Ulinnuha

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset, Universitas Jenderal Soedirman,
Purwokerto, Banyumas 53123 Indonesia
E-mail: nanina68@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi lahan pertanian marjinal yang relatif luas, namun belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik karena tindakan penanganan yang belum optimal. Upaya perbaikan kondisi tanah dapat dilakukan melalui teknologi agroforestri dan inokulasi mikoriza vesikular arbuskular (MVA). Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan berkelanjutan yang dapat memelihara atau meningkatkan total hasil pertanian. Pada lahan-lahan pasca pertambangan, MVA dapat memperbaiki daya hidup dan pertumbuhan tanaman. Tujuan dari penulisan karya tulis ini yaitu: Mengetahui konsep teknologi kombinasi agroforestri dengan mikoriza vesikular arbuskular (MVA) pada lahan bekas tambang dan potensinya, serta mengetahui upaya yang harus dilakukan agar pemanfaatan lahan bekas tambang menggunakan metode dapat diterima masyarakat sehingga memiliki keberlanjutan. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini yaitu bahwa secara garis besar, proses penerapan teknologi kombinasi agroforestri dengan mikoriza vesikular arbuskular (MVA) ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahapan umum yaitu dengan melakukan inokulasi mikoriza vesikular arbuskular kemudian dilanjutkan dengan penerapan sistem agroforestri. Potensi teknologi kombinasi sangat efektif digunakan dalam pemanfaatan lahan bekas tambang dalam mendukung Indonesia swasembada pangan. Upaya yang harus dilakukan agar pemanfaatan lahan bekas tambang menggunakan metode dapat diterima masyarakat sehingga memiliki keberlanjutan yaitu: a) sosialisasi teknologi kombinasi agroforestri dan mikoriza vasikular arbuskular; b) emonstrasi dan praktik langsung teknologi kombinasi agroforestri dan mikoriza vasikular arbuskular; c) pendirian usaha pertanian referensi berbasis teknologi kombinasi; d) Pemberian pinjaman atau modal; e) pemberian alat penunjang produksi dan teknologi; f) monitoring dan evaluasi usaha pertanian berbasis teknologi industri g) Memfasilitasi pemasaran produk usaha pertanian.

Kata kunci: agroforestri, mikoriza vesikular arbuskular, lahan bekas tambang

PENDAHULUAN

Peningkatan produktivitas dan optimalisasi sumberdaya lahan pertanian saat ini tidak mampu mengimbangi kebutuhan terhadap produk pertanian yang terus meningkat. Makanan pokok dalam negeri masih diperoleh dari negara tetangga. Berdasarkan data (BPS, 2011), Indonesia mengimpor beras pada tahun 2009 dan 2010 berturut-turut sebesar 250.473.179 kg dan naik menjadi 687.581.501 kg beras. Seharusnya bangsa Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengingat Indonesia pernah berhasil swasembada.

Secara teknis lahan mempunyai peran utama dalam sistem produksi pertanian. Indonesia memiliki potensi lahan pertanian marjinal yang relatif luas, namun belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hal tersebut disebabkan padatindakan penanaman yang belum optimal. Upaya perbaikan kondisi tanah sebenarnya dapat dilakukan melalui teknologi agrofrestri dan inokulasi mikoriza vesikular arbuskular (MVA). Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan berkelanjutan yang dapat memelihara atau meningkatkan total hasil pertanian (Vergara, 1982; dalam Mataluta, 2009). Pada lahan-lahan pasca pertambangan, MVA mampu menstimulasi revegetasi melalui penambahan kapasitas penyerapan hara pada sistem perakaran sehingga dapat memperbaiki daya hidup dan pertumbuhan tanaman (Shetty *et al.* 1994).

Pemanfaatan lahan marjinal khususnya lahan bekas tambang untuk bidang pertanian memerlukan pilihan teknologi dan sistem yang tepat. Beberapa alasan tersebut memunculkan sebuah gagasan untuk melakukan upaya pemanfaatan lahan bekas tambang di bidang pertanian secara berkelanjutan melalui teknologi kombinasi agroforestri dengan inokulasi mikoriza vesikular arbuskular (MVA) menuju Indonesia swasembada pangan.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui konsep teknologi kombinasi agroforestri dengan mikoriza vesikular arbuskular (MVA) pada lahan bekas tambang dan potensinya dalam optimalisasi pertanian yang berkelanjutan, serta mengetahui upaya yang harus dilakukan agar pemanfaatan lahan bekas tambang menggunakan metode kombinasi ini dapat diterima masyarakat sehingga memiliki keberlanjutan.

Manfaat dari penyusunan makalah yaitu untuk 1) Memberikan solusi bagi pemerintah, pengembang dan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya peningkatan jumlah produksi pertanian Indonesia; 2) memberikan pandangan kepada pemerintah daerah dan pusat dalam membuat kebijakan pertambangan melalui konsep yang ditawarkan; serta 3) Memberikan motivasi kepada, pemerintah, pengembangan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia swasembada pangan.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penulisan

Makalah ini menjelaskan tentang konsep dan potensi teknologi kombinasi agroforestri dengan mikoriza vesikular arbuskular (MVA) pada lahan lahan bekas tambang serta upaya yang harus dilakukan agar pemanfaatan lahan bekas tambang menggunakan metode kombinasi sehingga dapat diterima masyarakat dan memiliki keberlanjutan. Tulisan ini didesain sebagai gagasan tertulis dengan studi literature.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research* atau kajian terhadap kepustakaan yang relevan dengan tema yang penulis angkat yaitu yang berkaitan dengan lahan kritis, reklamasi lahan bekas tambang, mikoriza vesikular arbuskular (MVA), agroforestri dan hal lain yang masih berhubungan dengan tema baik melalui jurnal ilmiah, makalah, buku cetak, *e-book*, skripsi dan media internet dengan tetap mencantumkan sumber data.

C. Analisis Data

Data Penulisan yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam pembahasan diperoleh simpulan sebagai generalisasi dari pembahasan. Saran ditujukan dalam rangka tindak lanjut dari simpulan yang ada. Saran berupa tindak lanjut yang sifatnya operasional sehingga dapat dilakukan kegiatan lebih lanjut untuk menyempurnakan studi yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Teknologi Kombinasi Agroforestri dengan Inokulasi MVA

Secara garis besar, proses penerapan teknologi kombinasi ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahapan umum yaitu dengan melakukan inokulasi mikoriza vesikular arbuskular kemudian dilanjutkan dengan penerapan sistem agroforestri. Adapun tahap-tahap dari teknologi kombinasi ini adalah sebagai berikut.

1. Inokulasi Mikoriza Vesikular Arbuskular

Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) yang digunakan dalam teknologi ini merupakan miselia cendawan atau spora mikoriza tersebut yang telah dikemas dalam bentuk kapsul. Spora dikemas ke dalam kapsul dengan menggunakan *carrier* (bahan pencampur) yang berasal dari tanah hitam dan bahan pengemas. Proses inokulasi yang dilakukan yaitu dengan cara menaburkan kapsul tersebut pada lubang tanam sebelum dilakukan penanaman.

Penggunaan MVA efektif digunakan pada saat tanaman masih dalam persemaian, dimana akarnya belum mengalami penebalan. Pada kondisi seperti ini peluang MVA akan lebih besar untuk menginfeksi tanaman. Pemberian mikoriza diberikan dengan cara menaburkan pada lubang sebelum penanaman, menempelkan pupuk/akar terinfeksi pada akar tanaman muda atau mencampur MVA pada tanah untuk pembibitan tanaman (Widiastuti, 2011). Alasan penggunaan mikoriza yang dikemas dalam bentuk kapsul, dikarenakan lebih sederhana dan lebih praktis dengan dosis spora yang telah diketahui secara pasti sehingga mudah untuk diaplikasikan. Berdasarkan laporan dari Deptan (2007), spora yang dikemas dalam kapsul ini mempunyai daya simpan cukup lama, karena dalam waktu 18 bulan masih cukup infeksiif dan efektif dalam memacu pertumbuhan bibit manggis. Penggunaan MVA sebagai media penyubur tanah dan tanaman harus diimbangi dengan pengelolaan lahan yang terpadu agar tercipta pola pertanian yang berkelanjutan yaitu dengan menggunakan teknologi agroforestri, khususnya sistem kombinasi pertanian dan kehutanan (agrosilvikultur).

2. Teknologi Agroforestri

Menanam pohon secara tumpang sari dengan tanaman semusim, pada suatu tempat dan waktu yang bersamaan maupun bergiliran (sistem bera), merupakan pola dasar sistem agroforestri. Pada sistem agroforestri terjadi interaksi yaitu adanya proses saling mempengaruhi dari komponen-komponen penyusun agroforestri. Interaksi tersebut dapat berdampak positif atau negatif. Oleh karena itu, dalam memilih jenis pohon yang menjadi komponen agroforestri harus didasarkan pada sifat dan bentuk pohon yang berpengaruh terhadap tanaman semusim, apakah merugikan atau menguntungkan.

Proses selanjutnya yaitu dengan menggunakan teknologi agroforestri. Tahapan penerapan sistem agroforestri menurut Irawan *et al.*, (2012) diantaranya:

- a. Penanaman lahan kosong memerlukan jenis tanaman yang membutuhkan cahaya, yaitu: sukun, kelapa, jati putih, mangga, sengon, mahoni, jati dan suren.
- b. Penanaman sisipan memerlukan jenis tanaman yang tahan naungan, dimana jenis tanaman yang membutuhkan naungan yaitu: durian, manggis, rambutan, gaharu, pala, langsung dan sirsak.
- c. Penanaman pertama pada lahan terbuka untuk pengendalian alang-alang, yaitu dengan menggunakan tanaman kacang-kacangan seperti: *centrosesma sp.* dan *Pueraria sp.*
- d. Tanaman yang butuh cahaya ditanam terlebih dahulu
- e. Melakukan kombinasi tanaman tahunan dan semusim.

Reinjtjes *et al.* (1999) mengatakan bahwa rancangan agroforestrimemperlihatkan perpaduan atau gabungan antara ciri ekosistem alami dan kebutuhan usaha tani. Oleh karena itu, agroforestri sebaiknya memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial. Fungsi ekologis berarti memiliki nilai konservasi terhadap sumber daya alam dengan pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable use*).

B. Potensi Teknologi Kombinasi Agroforestri dengan Inokulasi Mikoriza Vesikular Arbuskular bagi Kesuburan Tanah dan Tanaman

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa cendawan memiliki kontribusi yang lebih besar dari bakteri, dan kontribusinya makin meningkat dengan meningkatnya kadar logam berat (Fleibach *et al.*, 1994). Polusi logam berat pada ekosistem hutan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tanaman hutan khususnya perkembangan dan pertumbuhan bibit tanaman hutan (Khan, 1993). Tanaman yang tumbuh pada limbah pertambangan batubara diteliti Rani *et al.* (1991), menunjukkan bahwa dari 18 spesies tanaman setempat yang diteliti, 12 di antaranya bermikoriza.

Bagian yang penting dari mikoriza vesikular arbuskular adalah hifa eksternal yang terbentuk diluar akar tanaman. Hifa ini yang membantu memperluas wilayah jelajah akar sehingga memperluas daerah jangkauan akar dan akibatnya jumlah hara yang dapat diserap tanaman dapat bertambah. Selanjutnya ditambahkan pula oleh Mosse (1981) bahwa bagian yang penting dari mikoriza adalah miselium yang berada di luar akar, karena pada bagian ini terbentuk spora pada ujung-ujung hifa. Perkecambahan spora sangat sensitif terhadap logam berat dan kandungan aluminium yang tinggi. Tingkat ketersediaan Mn didalam tanah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium. Spora dapat bertahan hidup didalam tanah selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun, tetapi jamur tidak akan dapat berkembang tanpa adanya jaringan akar yang hidup. Ribuan spora yang baru dan sama jenisnya dapat terbentuk dan diproduksi dalam waktu 4 hingga 6 bulan.

Hasil penelitian yang dilakukan Hardiatmi (2008), menunjukkan bahwa penggunaan MVA dapat mengendalikan serangan nematoda *Meloidogyne spp.* pada jumlah takaran 1,00; 1.500 dan 2.00 gram. Hasil yang paling baik dan efektif terjadi pada penggunaan MVA 2,00 gram. Benang-benang miselia yang menempel pada akar pinus, mampu meningkatkan daya serap akar terhadap hara fosfor (P), sampai 230%, Kalium (K) meningkat 86%, dan Nitrogen (N) 75%. Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan efisiensi pemupukan. pengaruh mikoriza dapat menjadikan tanaman tidak sensitif, karena tanah asam yang disebabkan mikoriza menyukai tanah-tanah asam. Pemanfaatan mikoriza ini dapat mengatasi kesulitan penghutanan kembali pada tanah asam.

Penggunaan lahan dengan sistem agroforestri adalah perpaduan antara tanaman pohon yang memiliki peran ekonomi penting atau memiliki peran ekologi dan unsur tanaman musiman (De Foresta *et al.*, 2000). Menurut Irawan *et al.* (2012), kelebihan penggunaan sistem agroforestri di antaranya: a) produktifitas lebih tinggi; b) diversitas yaitu memiliki keberagaman produk/hasil; c) mandiri, yaitu terlepas dari ketergantungan produk luar; serta d) stabilitas, yaitu menjamin kesinambungan pendapatan petani. Adapun manfaat pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri yaitu: kombinasi tanaman dapat menutupi tanah dan mengurangi erosi; pemanfaatan sinar matahari lebih maksimal; mencegah perluasan tanah terdegradasi; memperluas kesempatan kerja; meningkatkan pendapatan masyarakat; optimalisasi pemanfaatan lahan; serta menghasilkan serasah untuk pupuk organik.

Penggunaan teknologi agroforestri dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi para pemilik lahan. Wiersum (1980) *dalam* Maltaluta (2009), mengemukakan beberapa keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan teknik agroforestri yaitu sebagai berikut: a) Keuntungan ekologis, yaitu penggunaan sumber daya yang efisien baik dalam pemanfaatan sinar matahari, air dan unsur hara di dalam tanah; b) keuntungan ekonomis, yaitu total produksi yang dihasilkan lebih tinggi sebagai akibat dari pemanfaatan yang efisien; c) keuntungan sosial, yaitu memberikan kesempatan kerja sepanjang tahun; d) Keuntungan psikologis, yaitu perubahan yang relatif kecil terhadap cara berproduksi tradisional dan mudah diterima masyarakat dari pada teknik pertanian monokultur e) keuntungan politis, yaitu sebagai alat yang memberikan pelayanan sosial dan kondisi hidup yang lebih baik bagi petani.

Pengembangan agroforestri, menurut Raintree (1983) meliputi tiga aspek, yaitu (a) meningkatkan *produktivitas* sistem agroforestri, (b) mengusahakan *keberlanjutan* sistem agroforestri yang sudah ada dan (c) penyebarluasan sistem agroforestri sebagai alternatif atau pilihan dalam penggunaan lahan yang memberikan tawaran lebih baik dalam berbagai aspek (*adoptability*).

C. Langkah -Langkah Strategis Penggunaan Teknologi Kombinasi untuk Memanfaatkan Lahan Bekas Tambang agar Dapat Diterima Masyarakat sehingga Memiliki Keberlanjutan

Dalam pelaksanaan aplikasi teknologi ini, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal ini yaitu petani. Teknologi kombinasi ini tidak akan memiliki keberlanjutan apabila tidak dapat diadopsi oleh petani. Oleh karena diperlukan langkah-langkah strategis penggunaan teknologi kombinasi untuk untuk memanfaatkan lahan bekas tambang agar dapat diterima masyarakat sehingga memiliki keberlanjutan.

Tabel 1. Langkah -Langkah Strategis Penggunaan Teknologi Kombinasi untuk Memanfaatkan Lahan Bekas Tambang agar Dapat Diterima Masyarakat sehingga Memiliki Keberlanjutan

Tahapan	Kegiatan
1. Sosialisasi teknologi kombinasi agroforestri dan mikoriza vasikular arbuskular	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tentang macam-macam cara pemanfaata lahan bekas tambang untuk pertanian. - Menjelaskan sistem agroforestri dan sistem penggunaan mikoriza vesikular arbuskular. - Menjelaskan tentangkonsep, sistem kerja, dan kelebihan teknologi kombinasi tersebut.
2. Demonstrasi dan praktik langsung teknologi kombinasi agroforestri dan mikoriza vasikular arbuskular	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan workshop dan training untuk petani tentang aplikasi metode tersebut - Melaksanakan pengujian/evaluasi terhadap masyarakat terkait pengetahuan tentang teknologi kombinasi tersebut. - Mengadakan perlombaan usaha pertanian berbasis teknologi kombinasi untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengaplikasikan teknologi tersebut.
3. Pendirian usaha pertanian referensi berbasis teknologi kombinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mendirikan industri pertanian berbasis teknologi kombinasi untuk dijadikan acuan/ccontoh bagi petani agar mempermudah proses pembukaan industri. - Melaksanakan pemantauan usaha pertanian secara berkala untuk mengetahui perkembangannya.
4. Pemberian pinjaman atau modal	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pinjaman sebagai modal pendirian industri. - Melaksanakan bina usaha untuk masyarakat sebagai fasilitas pendampingan usaha.
5. Pemberian alat penunjang produksi dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan peralatan-peralatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha. - Penjelasan dan penerapan teknologi terbaru dalam mengatasi permasalahan/kekurangan yang terjadi.

Tahapan	Kegiatan
6. Monitoring dan evaluasi usaha pertanian berbasis teknologi industri	<ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi dan memberikan rekomendasi untuk kemajuan usaha - Mengadakan pertemuan secara rutin sebagai sarana diskusi untuk meningkatkan wawasan usaha antar petani.
7. Memfasilitasi pemasaran produk usaha pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi jaringan baik di dalam maupun di luar kota untuk mempermudah distribusi produk usaha pertanian. - Mengadakan training tentang cara pemasaran produk yang baik dan efektif.

KESIMPULAN

Secara garis besar, proses penerapan teknologi kombinasi agroforestri dengan mikoriza vesikular arbuskular (MVA) ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahapan umum yaitu dengan melakukan inokulasi mikoriza vesikular arbuskular kemudian dilanjutkan dengan penerapan sistem agroforestri. Potensi teknologi kombinasi sangat efektif digunakan dalam pemanfaatan lahan bekas tambang dalam mendukung Indonesia swasembada pangan. Upaya yang harus dilakukan agar pemanfaatan lahan bekas tambang menggunakan metode dapat diterima masyarakat sehingga memiliki keberlanjutan yaitu: a) sosialisasi teknologi kombinasi agroforestri dan mikoriza vasikular arbuskular; b) emonstrasi dan praktik langsung teknologi kombinasi agroforestri dan mikoriza vasikular arbuskular; c) pendirian usaha pertanian referensi berbasis teknologi kombinasi; d) Pemberian pinjaman atau modal; e) pemberian alat penunjang produksi dan teknologi; f) monitoring dan evaluasi usaha pertanian berbasis teknologi industri g) Memfasilitasi pemasaran produk usaha pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- De Foresta, H., G. Michon and A. Kusworo. 2000. Complex Agroforests. Lecture note 1. ICRAF SE Asia. 14 p.
- Deptan. 2007. *Cendawan Mikoriza Arbuskula Mampu Memacu Pertumbuhan Bibit Manggis*. (On-line). <http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/538/>. Diakses 20 Mei 2013.
- Fleibach, A.R. Martens and H.H. Reber, 1994. Soil microbial biomass and microbial activity in soil treated with heavy metal contaminated sewage sludge. *Soil Biol. Biochem.* 26 (9) : 1201 - 1205.
- Hardiatmi, S.J.M. 2008. Pemanfaatan Jasad Renik Mikoriza Untuk Memacu Pertumbuhan Tanaman Hutan. *Jurnal Inovasi Pertanian*, Vol 7. hal 1-10.
- Irawan, U.S., Fransiskus. H., Edi. P., Wahyu. G., Hendra. G., 2012. *Apakah Agroforestri?.* pnpm Mandiri : Jakarta.
- Khan, A.G., 1993. Effect of various soil environment stresses on the occurrence, distribution and effectiveness of VA mycorrhizae. *Biotropia* 8 : 39-44.
- Matatula, J. 2009. Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis Dengan Penerapan Teknologi Agroforestry Sistem Silvopastoral Di Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. *Makalah*. Politeknik Negeri Kupang, Kupang.
- Matatula, J. 2009. Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis Dengan Penerapan Teknologi Agroforestry Sistem Silvopastoral Di Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. *Makalah*. Politeknik Negeri Kupang, Kupang.
- Raintree JB. 1990. Theory and practice of Agroforestry Diagnosis and Design. *In*: MacDicken KG and NT Vergara (eds). 1990. *Agroforestry: Classification and Management*. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Reijntjes, C., Haverkort, B., Waters- Bayer, A. 1999. *Pertanian Masa Depan. Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah (Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Y. Sukoco)*. Penerbit mitra Tani, ILEIA dan Kanisius.
- Shetty K.G., Hetrick B.A.D., Figge D.A.H., dan Schwab A.P. 1994. Effects of mycorrhizae and other soil microbes on revegetation of heavy metal contaminated mine spoil. *Environmental Pollution* 86: 181-188.